

Förderung der interkulturellen Kompetenz: Aufgaben und Methoden

Ana POMELNICOVA, Dozentin, Doktor,
 Staatliche Alecu-Russo-Universität Balti
ana.pomelnicova@usarb.md
<https://orcid.org/0009-0005-5356-6870>

Abstract: *The article considers the developing intercultural competence of students learning German as a foreign language, which is necessary for them to cooperate with representatives of German-speaking countries. The cross-cultural competence is presented as the complete system including structural components. Her essence consists of the valuable attitude towards universal and national culture.*

Keywords: *Intercultural learning, German as a Foreign Language teaching, action competence, intercultural competence.*

Im Kontext der Globalisierung nähern sich sehr schnell Kulturen, Wirtschafts- und Sozialsysteme an, was unvermeidlich zu einer Ausweitung der interkulturellen Kommunikation führt. Für ein gelingendes Zusammenleben sind entscheidend: interkulturelle Kompetenz, Toleranz und das Verständnis für die Besonderheiten der eigenen und anderer Kulturen. Fremdsprachen werden daher mehr als nur ein Studienfach; sie entwickeln sich zu einem unersetzlichen Werkzeug, um Kontakte zu knüpfen, zu verhandeln und erfolgreich in einer multikulturellen Welt zu kooperieren. Auf dem globalisierten Arbeitsmarkt steigt die Nachfrage nach Arbeitskräften, die über interkulturelle Kommunikationsfähigkeiten und Fremdsprachenkenntnisse (einschließlich Deutsch) verfügen. Diese Situation stellt neue, höhere Anforderungen an die Ausbildung von Deutschlehrkräften, die nicht nur Sprachexperten, sondern auch Wegweiser in andere Kulturen sein müssen.

Die rasch fortschreitenden Integrationsprozesse stellen neue, erweiterte Anforderungen an die Ausbildung von Fremdsprachenlehrkräften. Diese Anforderungen gehen weit über den einfachen Sprachunterricht hinaus und erfordern ein breites Spektrum an Kompetenzen im Bereich Deutsch als Fremdsprache und insbesondere interkulturelle Kompetenz.

Die Unterscheidung dieser vier Begriffe ist entscheidend, da sie zwar eng miteinander verbunden sind, aber unterschiedliche Aspekte des Umgangs mit kultureller Vielfalt beschreiben:

Begriff	Definition	Wechselbeziehung zu den anderen Begriffen
Interkulturelles Lernen	Der Prozess des Erwerbs der notwendigen Einstellungen, des Wissens und der Fähigkeiten.	Der Weg oder die Methode, um die IKK zu entwickeln.
Interkulturelle Kommunikation	Der Austausch und die Interaktion selbst unter Berücksichtigung kultureller Unterschiede.	Der Anwendungsbereich der IKK. Hier zeigt sich die Kompetenz in der Praxis.
Interkulturelle Kompetenz (IKK)	Die Fähigkeit als Bündel von Wissen, Einstellungen und Fertigkeiten.	Das übergeordnete Ziel, das durch Interkulturelles Lernen erreicht wird.
Handlungskompetenz	Die Fähigkeit zur Bewältigung von Situationen.	IKK ist ein wesentlicher Bestandteil der Sozial- und Methodenkompetenz, die zusammen die Handlungskompetenz bilden.

Diese Tabelle zeigt, dass Interkulturelles Lernen der Motor ist, der zur umfassenden Interkulturellen Kompetenz führt. Diese Kompetenz äußert sich dann spezifisch in der Interkulturellen Kommunikation (Austausch) und mündet schließlich in der Interkulturellen Handlungskompetenz (praktisches Tun).

Unter dem Begriff Interkulturelle Kompetenz ist die Fähigkeit zu verstehen, in Situationen interkultureller Begegnungen effektiv und angemessen zu handeln. Effektiv bedeutet die festgelegten Ziele erreichen. Angemessen bedeutet sich in Übereinstimmung mit den kulturellen Normen, Werten und Verhaltenserwartungen der Interaktionspartner zu verhalten.

Die Interkulturelle Kompetenz ist also ein Bündel von Kenntnissen, Fähigkeiten und Einstellungen. Sie gilt in einer globalisierten Welt als Schlüsselqualifikation.

Die Entwicklung interkultureller Kompetenz zielt auf die Ausbildung dreier Schlüsselkomponenten ab: Wissen (kognitiver Aspekt), Einstellungen/Beziehungen (affektiver Aspekt) und Fähigkeiten (Verhaltensaspekt).

Die kognitive Dimension der IKK bezieht sich auf das Wissen und Verständnis anderer Kulturen. Sie umfasst die Kenntnis von Fakten, Werten, Traditionen und Kommunikationsweisen sowie die Fähigkeit, kulturelle Unterschiede zu vergleichen und zu analysieren.

Die affektive Dimension der IKK bezieht sich auf Gefühle, Emotionen und Einstellungen, die für die Begegnung mit anderen Kulturen wichtig sind. Dazu gehören ein Interesse und eine Offenheit für andere Kulturen, die Fähigkeit, sich in andere hineinzusetzen.

Die Verhaltensdimension: die Fähigkeit, das eigene Verhalten flexibel an den kulturellen Kontext anzupassen und effektiv zu kommunizieren.

Aufgaben des interkulturellen Lernens zielen darauf ab, ein respektvolles und konstruktives Zusammenleben in einer kulturell vielfältigen Gesellschaft vorzubereiten und die Fähigkeit zum kompetenten Umgang in und mit anderen Kulturen zu entwickeln.

Diese Aufgaben können realisiert werden durch: Selbstreflexion, Perspektivenwechsel, Kommunikation,

- indem man die eigenen kulturellen Ursprünge und Werte als Grundlage für Offenheit anerkennt.
- indem man versucht, Situationen aus dem Blickwinkel des Anderen zu betrachten und zu interpretieren.
- indem man Strategien für kultursensible Gesprächsführung und den Umgang mit Missverständnissen entwickelt.

Um diese Probleme erfolgreich zu lösen, braucht man die zu genannten Aufgaben passenden Arbeitsverfahren.

Das sind *kognitive Methoden*:

- Wissensvermittlung und die Sensibilisierung für kulturelle Unterschiede
- Analyse kritischer Interaktionssituationen, um Missverständnisse aufzudecken.
- Thematische Trainingsprogramme zur Schulung der kulturellen Verhaltensbesonderheiten und deren Interpretationen.
- Vermittlung von Faktenwissen über Geschichte, Politik und Sozialstruktur.

Erfahrungsorientierte Methoden

Eigene Erfahrungen und Handlungswissen aus dem Umgang mit fremden Kulturen sammeln, um eine Aufgabe erfolgreich zu bewältigen oder in einer Situation kompetent zu handeln. Direkte Kontakte mit Sprach- und Kulturträgern organisieren, z.B. im Bereich Musik und Kunst, sich mit fremden Traditionen vertraut machen, Gespräche mit Meinungsumtausch gestalten.

Interessant und attraktiv können Interaktive Methoden sein. Durch vielfältige Rollenspiele kann man erfolgreich Handlungskompetenz trainieren, um Verhaltensflexibilität in unterschiedlichen Situationen zu fördern.

Um die enorme Bedeutung der Fähigkeit, sich im Kontext der Internationalisierung der Gesellschaft angemessen zu verhalten, deutlicher zu veranschaulichen, sei hier auf die häufigste Ursache für Missverständnisse und Kommunikationsstörungen hinzuweisen. Und nämlich die deutschen Realien, die spezifischen Elemente des Alltagslebens, der Kultur, die für Angehörige anderer Kulturen ungewohnt sein oder falsch interpretiert werden. Die Analyse solcher Realien hilft, Missverständnisse aufzudecken.

Hier ist ein Beispiel – Die Apotheke, das Apothekenwesen.

Die Funktionsweise von Apotheken in Deutschland unterscheidet sich deutlich von der moldauischen Praxis und ist ein gutes Beispiel für eine der sozialen Realien, die zu kulturellen Missverständnissen führen kann. Das Beispiel illustriert kulturelle und rechtliche Unterschiede und die damit verbundenen mögliche Interpretationen.

Merkmale	Deutsche Realien	Republik Moldau (Vergleich)	Interkulturelles Missverständnis
Zugang zu Medikamenten	Strenge Regeln der Verteilung: Es gibt rezeptpflichtige und frei verkäufliche Medikamente. Die wirksamsten Heilmittel sind nur mit ärztlichem Rezept erhältlich.	Eine größere Auswahl an Medikamenten rezeptfrei erhältlich, darunter viele Antibiotika und starke Schmerzmittel.	Enttäuschung und Überraschung: Erwartet: wirksame Medikamente finden, aber - strenges Regulierungssystem
Die Funktion einer Apotheke	Akzent auf Beratung. Apotheker ist ein hochqualifizierter Fachmann, der ein wichtiges Bindeglied im Gesundheitssystem	Eine eher kommerzielle Funktion. Ein breites Produktsortiment, darunter Kosmetika, Nahrungsergänzungsmittel	Deutscher Apotheker ist unflexibel oder übervorsichtig. Hohe Verantwortung und die rechtlichen Beschränkungen
Preise und Rabatte	Festpreise für verschreibungspflichtige Medikamente, keine oder nur minimale Rabatte	Weitverbreitete Verfügbarkeit von Sonderangeboten.	Verwirrung über Festpreise und mangelnde Flexibilität Die Erwartung: eine günstigere Apotheke zu finden
Dichte	Die Zahl der Apotheken ist weniger pro 100.000 Einwohner. Häufig an Wochenenden oder abends geschlossen (mit Ausnahme des Notdienstes).	Hohe Dichte an Apotheken, viele Apotheken sind 24 Stunden geöffnet.	Das Missverständnis: schwierig eine geöffnete Apotheke zu finden, keine Information, wie Apotheken im Bereitschaftsdienst funktionieren.

Hinsichtlich einer solchen Alltagssituation hat die Lehrkraft folgende Aufgaben der interkulturellen Entwicklung zu lösen:

1. *Kognitiver Aspekt (Wissen)*

Aufgabe: das deutsche Apothekenwesen und die Rolle des Apothekers zu untersuchen.

Methode: Fallanalyse. Eine Diskussion darüber, warum der Verkauf von Arzneimitteln so streng geregelt wird (Sicherheit, Qualität und der gleichberechtigte Zugang).

Ergebnis: Der Student versteht: Strenge sei als ein Spiegelbild des Wertes von Sicherheit und Ordnung zu verstehen und nicht als Ausdruck persönliche unfreundliche Haltung des Apothekers.

2. *Verhaltensaspekt (Fähigkeiten)*

Aufgabe: lernen, wie man sich beim Besuch einer Apotheke in Deutschland richtig verhalten muss.

Methode: Rollenspiel. Inszenieren des Dialogs „Medikamente in einer deutschen Apotheke kaufen“ (höfliche Bitte und Notwendigkeit eines Rezepts).

Ergebnis: Die Aneignung des Vokabulars und der Muster höflicher Kommunikation (sich beraten lassen und den Handlungsablauf verstehen).

3. *Affektiver Aspekt (Beziehungen)*

Aufgabe: Die Stereotypen überwinden, die Deutsche als „unfreundlich“ oder „unflexibel“ bezeichnen.

Methode: Kritische Reflexion. Eine Diskussion darüber, wie verschiedene Kulturen „Risiko“ und „Sicherheit“ betrachten.

Ergebnis: Empathie und Toleranz entwickeln. Verstehen, dass strenge Vorschriften Ausdruck der Sorge um die Gesundheit der Nation sind und kein bürokratisches Hindernis darstellen.

Die Analyse solcher einfachen Realien wie eine Apotheke ermöglicht es den Studierenden, über oberflächliche Vergleiche hinauszugehen und die tiefgreifenden kulturellen Werte zu verstehen, die den deutschen sozialen Institutionen zugrunde liegen.

Voraussetzungen für eine gelungene Arbeit

- Schutzraum bieten: Fehler müssen erlaubt sein, um Lernprozesse zu ermöglichen.
- Freiwilligkeit: Erzwungene Trainings führen oft zu Abwehrhaltungen.
- Kontinuität: Interkulturelles Lernen ist ein lebenslanger Prozess, kein einmaliges Event.
- Praxisbezug: Methoden müssen an der Lebensrealität der Teilnehmer anknüpfen.
- Reflexion: Erlebtes muss kognitiv verarbeitet und eingeordnet werden.
- Methodenvielfalt: Ein Mix aus kognitiven, affektiven und verhaltensorientierten Ansätzen.

Die Globalisierung hat die Rolle der Deutschlehrkraft vom reinen Wissensvermittler zum interkulturellen Vermittler gewandelt. Die erfolgreiche Ausbildung moderner Fachkräfte erfordert einen umfassenden Ansatz, der neben sprachlichen Fertigkeiten auch interkulturelle Kompetenz, strategische Flexibilität und Medienkompetenz fördert. Nur ein solcher Lehrer kann die Studierenden effektiv auf eine erfolgreiche Kommunikation und fruchtbare Zusammenarbeit in der Realität der modernen Welt vorbereiten.

Das Hauptziel der Lehrerausbildung sollte darin bestehen, den Studierenden nicht nur Sprachkenntnisse zu vermitteln, sondern auch Toleranz, kritisches Denken und interkulturelle Kompetenzen in einer sich wandelnden globalen Welt zu fördern.

Interkulturelle Kompetenz zu entwickeln ist kein passiver Prozess der Informationsaufnahme, sondern ein aktiver, reflektierender Lernprozess. Interkulturelle Kompetenz hilft Menschen, Vielfalt nicht als Bedrohung, sondern als Bereicherung zu begreifen und schafft so die effektivste Grundlage, um Missverständnisse in der Kommunikation einer pluralistischen Gesellschaft zu vermeiden.

Interkulturelle Kommunikation ist eine dynamische Praxis, die über theoretisches Wissen hinausgeht und Menschen zusammenbringt. Sie hat eine grundlegende Bedeutung, da sie durch aufrichtigen Dialog, Offenheit und gegenseitiges Verständnis die Basis für ein respektvolles und friedliches Zusammenleben schafft.

Literaturverzeichnis:

1. Bolten, J. (2007). *Interkulturelle Kompetenz*. Erfurt: Landeszentrale für Politische Bildung, Thüringen.
2. Ding, Yong. (2012). *Zur Rolle der Interkulturellen Erziehung in der Lehrerausbildung – Anforderungen, Erwartungen und Desiderata aus Sicht der Schulpraxis* – Jena: Universität. https://www.db-thueringen.de/receive/dbt_mods_00019802. Abgerufen am 12. Januar 2026
3. Flüge, Th. (2014). *Interkulturelle Kompetenzen in der beruflichen Bildung. Eine Notwendigkeit in einer globalen Welt?* München: Grin Verlag.
4. Haß, J. (2020). *Stereotype im interkulturellen Training*. Wiesbaden: Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-30490-4>. Abgerufen am 12. Januar 2026
5. Lanfranchi, A. (2002). *Interkulturelle Kompetenz als Element pädagogischer Professionalität – Schlussfolgerungen für die Lehrerausbildung*. In: Auernheimer, G. (eds) *Interkulturelle Kompetenz und pädagogische Professionalität*. Reihe: *Interkulturelle Studien*, vol 13. VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 231-260. https://doi.org/10.1007/978-3-322-93251-8_11. Abgerufen am 12. Januar 2026
6. Reimann, D. (2023). *Methoden und Techniken des interkulturellen Fremdsprachenlernens*. Berliner Beiträge zur Didaktik der romanischen Sprachen und Literaturen, 3. Berlin: HU Berlin. <https://doi.org/10.18452/26879>. Abgerufen am 12. Januar 2026

7. Thomas, A. (2011). *Interkulturelle Handlungskompetenz – Schlüsselkompetenz für die moderne Arbeitswelt*. Wiesbaden: Gabler Verlag | Springer Fachmedien GmbH. <https://eldorado.tu-dortmund.de/server/api/core/bitstreams/ab59169f-6f2b-4c99-b7c9-ec9237e919b1/content>.
Abgerufen am 12. Januar 2026

